

العدد الأربعون

يونيو / حزيران 2021م

شوال 1442هـ

MAGAZINE
BOUHOUTH

رئيس مجلس الإدارة

الشيخة ميسون القاسمي

المدير العام: أ.د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني

مدير التحرير: د. محمد عبد العزيز

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

مجلة

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية

تصدر عن مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات

الرئيس الفخري: سمو الأميرة منال آل سعود

ISSN 2313-1004

بحوث علمية محكمة

LONDON

+442033044839

Hot Line

+447766666016

+96594448018

conference@scrLondon.com

info@scrLondon.com

www.scrLondon.com

المجلة ضمن تصنيف

@scrLondon2

@scrLondon

SCR London

www.facebook.com/Greattrick

Journal Information

Country	United Arab Emirates
Publisher name	London research and consulting center
Title proper	Bouhouth Magazine (Q96697067)
Publication date	Quarterly bulletin
ISSN	2313-1004-
ISSN Center responsible of the record	CIEPS - ISSN
URL: SCR-MAGAZINE.COM	portal.issn.org/resource/ISSN/2313-1004#
Impact Factor	An Arab impact factor of the Association of Arab Universities holds a score OF 1.665
Publication topics - issues per year	All social science topics
The language	Arabic, English and French
Last modification date	30 joun 2014
The date of the first issue	30 joun 2014
PLATFORM	Arab Manhal
Examination	The research is subject to the conditions and terms of the permissibility of publication, including examination of plagiarism, and it also owns the copyright ebSCO for refereed literature classification and electronic resource management
Database Title	URL
Arab World Research Source	https://www.ebscohost.com/titleLists/awr-coverage.htm
SocINDEX with Full Text	https://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.htm
DOI	The journal has a research number DOI of the European ZENODO Foundation
Type of record	Confirmed
website	www.scr-magazine.com
E-mail	Info@scr-magazine.com - INFO@SCRRLONDON.COM

التعريف

مجلة علمية متخصصة، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري - ربع سنوي - منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم الاجتماعية، استهلكت أول أعدادها في شهر يونيو عام 2014، وأصدرت 38 عدداً دورياً وخصوصاً حتى نهاية عام 2020، لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي.

للمجلة هيئة علمية استشارية عليا مؤلفة من 22 أكاديمي رفيعي المستوى برتبة أستاذ دكتور من عشرة دول عربية وأجنبية مختلفة، كما لها لجنة علمية تتألف من 22 أكاديمي برتبة أستاذ مساعد ومشارك، ولها أيضاً هيئة تحرير مستقلة تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين، **تترأس مجلس إدارة المجلة سعادة الشبيخة ميسون بنت محمد القاسمي، والرئيس الفخري لها صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد آل سعود**، في حين يتولى منصب المدير العام سعادة الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي -عضو معهد البحوث البريطاني-، ويتأسس التحرير الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني والدكتورة إنعام يوسف نائب رئيس التحرير، ويتولى منصب مدير التحرير الدكتور محمد عبد العزيز .

الرؤية

أن تكون المجلة رائدة في نشر البحوث العلمية الرصينة في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، وأن ترقى إلى مصاف المجلات العلمية المصنفة عالمياً.

الرسالة

نشر البحث العلمي القائم على المنهج العلمي القويم والموضوعية في الطرح، في إطار الالتزام بمقاييس الجودة العالمية.

رئيس مجلس الإدارة

الشبيخة ميسون القاسمي

المدير العام

أ.د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني

الهيئة العليا للتحجير

أ.د. ناصر الفضلي/المدير العام

د. إنعام يوسف
نائب رئيس التحرير

د. محمد عبد العزيز
مدير التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني
رئيس التحرير

أ.د. حنان عبيد
الأردن

أ.د. محمد زين
مصر

أ. د. علا الزيات
مصر

د. محمد شرف
اليمن

أ.د. مازن موفق
العراق

أ.د. نصر عباس
الإمارات

أ. إسلام العزيز
مصر

أ. سارة كميخ
الكويت

أ. محمد الصوابي
بلجيكا

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن للاستشارات والبحوث

العدد الأربعون

يونيو/حزيران 2021م - شوال 1442هـ

هيئة التحرير

مدير عام المجلة

أ.د. ناصر الفضلي (بريطانيا)

عضوا هيئة التحرير

أ.د. عبد الكريم الوزان (العراق)

أ.د. أحمد عودة القرارة (الأردن)

مستشار علمي

أ.د. عبد الستار الهيتي (البحرين)

مستشار علمي

د. محمد شرف (اليمن)

مواقع التواصل الاجتماعي

أ. إسلام العزیز (مصر)

رئيس التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني (اليمن)

نائب رئيس التحرير

د. إنعام يوسف (مصر)

مدير التحرير

د. محمد عبد العزيز (مصر)

مدير التدقيق

أ.د. مازن موفق الخيرو (العراق)

مدير الموقع الإلكتروني

أ. محمد الصوابي (بلجيكا)

<http://www.scr london.com>

<http://www.scr-magazine.com>

conference@scr london.com
info@scr london.com

@scr london2

@scr london

SCR London

الهيئة العلمية الاستشارية العليا - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الجامعة والتخصص
1 أ.د. كوثر محمد الأبجي	مصر	نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق (رئيس الهيئة)
2 أ.د. عبد الملك ردمان الدناني	اليمن	أستاذ الاتصال، كلية الإمارات للتكنولوجيا
3 أ.د. حنان صبحي عبید	الأردن	مدير مركز الدراسات والبحوث شبكة أباييل
4 أ.د. مي كامل عبدالله	لبنان	رئيس الرابطة العربية للبحث العلمي
5 أ.د. عبد الستار ابراهيم الهيبي	البحرين	أستاذ الفقه المقارن - جامعة البحرين ومستشار لجنة الفتوى
6 أ.د. حميد سراج جابر	العراق	عميد كلية التربية، جامعة البصرة
7 أ.د. علا عبد المنعم الزيات	مصر	رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية
8 أ.د. نصر محمد إبراهيم عباس	مصر	جامعة الفلاح، عضو مجمع اللغة العربية
9 أ.د. عماد جاسم حسن	العراق	رئيس قسم التاريخ، كلية التربية، جامعة ذي قار
10 أ.د. سندس عبد القادر الخالدي	العراق	أستاذ بكلية التربية، جامعة بغداد
11 أ.د. محمد زين عبد الرحمن	مصر	رئيس قسم الإعلام، جامعة مصر
12 أ.د. ألفت إبراهيم جاد الرب	مصر	عميد كلية التجارة، جامعة الأزهر
13 أ.د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان	العراق	أستاذ الإعلام الباحث في مركز أباييل للدراسات الاستراتيجية
14 أ.د. عارف عبد صايل	العراق	عميد كلية الآداب، جامعة الأنبار
15 أ.د. مناور بيان الراجحي	الكويت	رئيس قسم الإعلام، جامعة الكويت
16 أ.د. إبراهيم طاهر الخضر	السودان	عميد كلية التربية، جامعة إفريقيا العالمية
17 أ.د. عبد الرؤوف رمضان	مصر	أستاذ الهندسة الزراعية بالمركز القومي للبحوث بمصر
18 أ.د. عمار عصام عبد الرحمن	البحرين	جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين
19 أ.د. يعقوب الكندري	الكويت	عميد كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت
20 أ.د. محمد عبد الكريم محافظة	الأردن	عميد كلية الآداب، الجامعة الهاشمية
21 أ.د. محمد قيراط	الجزائر	أستاذ الإعلام، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر
22 أ.د. خلف محمد المحمد	سورية	أستاذ بكلية القانون بجامعة عجمان
23 أ.د. أحمد عودة القرارعة	الأردن	عميد سابق بكلية العلوم التربوية، جامعة الطفيلة
24 أ.د. علاء زهير الرواشدة	الأردن	أستاذ علم الاجتماع المشارك، جامعة عجمان

اللجنة العلمية - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الصفة والجامعة
1 د. سعيد عمر إبراهيم	العراق	عميد كلية التربية، جامعة صلاح الدين/ أربيل
2 د. أنس محمد الخلايلة	الأردن	عميد كلية الشريعة، جامعة الزرقاء
3 د. حسن مصطفى	السودان	عميد كلية الاتصال، جامعة الفلاح
4 د. نضال حماد علي	السودان	عميد كلية الاقتصاد، جامعة الإمام المهدي
5 د. صلاح الدين عامر	اليمن	رئيس مجلس الخبراء بمنظمة الزكاة العالمية
6 د. إنعام يوسف محمد	مصر	أستاذ مساعد علم الاجتماع، جامعة عجمان
7 أ.د. مازن موفق الخيرو	العراق	أستاذ البلاغة القرآنية، جامعة الموصل
8 د. محمد شرف هاشم	اليمن	أستاذ الإعلام، كلية الشريعة، جامعة الكويت
9 د. مهرة حمير آل مالك	الإمارات	استشاري علم نفس، جامعة عجمان
10 د. اكرامي بسيوني خطاب	مصر	أستاذ مشارك القانون الدستوري، جامعة شقراء
11 د. هدى دياب أحمد صالح	السودان	أستاذ المحاسبة المشارك، جامعة أم درمان
12 د. مزنة بنت حزام الشمري	السعودية	أستاذ هندسة الحاسب الآلي (kings college London)
13 د. محمد عبدالفتاح زهري	مصر	مدير وحدة الأزمات كلية السياحة، جامعة المنصورة
14 د. زهير حسين ضيف	العراق	رئيس قسم الإعلام، الجامعة الأهلية/البحرين
15 د. سعاد موزير مطر	فرنسا	أستاذ الاتصال، جامعة فرنش كونتية (Franche - Comté)
16 د. نواف صنت الظفيري	الكويت	أستاذ الإعلام التربوي بهيئة التعليم التطبيقي/الكويت
17 د. سعيد محمود موسى	السودان	أستاذ مساعد اللغة العربية، جامعة القرآن وتأصيل العلوم بالسودان
18 د. سونا عمر العبادي	الأردن	أستاذ القضاء الشرعي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
19 د. سمر مصطفى الشرقاوي	مصر	أستاذ مشارك العلوم الشرعية، جامعة الملك فيصل
20 د. وسن صالح حسين الحياتي	العراق	أستاذ مساعد اللغة العربية، جامعة بغداد
21 د. شومة بنت محمد البلوي	السعودية	أستاذ البلاغة والنقد، جامعة تبوك
22 د. نهى بنت سعيد نقيطي	السعودية	أستاذ مشارك تصميم وفنون، جامعة الملك عبد العزيز
23 Dr. Alexander c.	UK	md PhD in theology at the University of Birmingham
24 Dr. Anita moors	London	research center, Uk/London

قواعد وضوابط النشر العلمي في مجلة بحوث

1. يجب ألا تزيد مساحة النشر عن ستة آلاف كلمة للبحث شاملة المراجع.
2. يعد ملخصان للبحث: أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما (200) كلمة.
3. يلي الملخصين: العربي، والإنجليزي، كلمات مفتاحية (Key Words) لا تزيد على خمس كلمات (غير موجودة في عنوان البحث)، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم في التكشيف.
4. استخدام طريقة APA لتوثيق مراجع البحث العلمي لتعزيز الأمانة العلمية للباحث، كما يجب أن تتضمن المنهجية مشكلة البحث، أهدافه، محدداته - حال وجودها، الدراسات السابقة، الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات.
5. يراعى عند تكرار المصدر في صفحة ثانية من البحث يذكر فقط اسم المصدر ورقم الصفحة أو رقم الصفحة والجزء إذا كان الكتاب أجزاء.
6. اعتماد أقواس التنصيص الصغيرة " " في حال نقل الكلام من المصدر نصاً، أما إذا تصرف البحث بالكلام المنقول فلا يضع الكلام بين أقواس ويكتب في الهامش كلمة " ينظر " قبل اسم المصدر.
7. يكون نوع الخط في المتن للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (14)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (11)، وتكون العناوين الرئيسية حجم (18) والهامش (12)، وهوامش الصفحة 2.5 سم، والمسافة بين الأسطر مفردة.
8. يكون نوع الخط في الجداول للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (10)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (8)، كما يراعى في البحث المتضمن جداول وأشكال كتابة رقم الشكل وعنوانه أعلاه ثم الجدول مصدره أسفله.
9. تستخدم الأرقام العربية (3-2-1... Arabic) في جميع ثنايا البحث، على أن يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة.
10. عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثين، والمؤسسة التي ينتمي إليها، سبل التواصل ميل وواتساب، على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث، ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً بالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعاً بكامل البحث.
11. يراعى في كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياتهم، وإنما تستخدم كلمة (الباحث، أو الباحثين) بدلاً من الاسم، سواء في المتن، أو التوثيق، أو في قائمة المراجع.
12. يجب الأخذ بعين الاعتبار الترتيب للمراجع، ومراعاة وجود علامات الترقيم من فاصلة ونقطة وغيرها من علامات الترقيم المختلفة، فبعض المراجع تعتمد الفاصلة في التوثيق وبعضها تعتمد النقطة.
13. يجب أن يضع الباحث عنوان بريده الإلكتروني أسفل اسمه مع لقبه العلمي. مدرس. أستاذ مساعد. أستاذ مشارك... إلخ
14. يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.
15. يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقفاً منه ومن جميع الباحثين المشاركين (إن وجدوا) يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة.

16. لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه.
17. في حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.
18. الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
19. لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.
20. ضرورة توافر معايير علمية وأخلاقية في البحث المرسل للنشر في مجلة بحوث، وتعدّ مبادئ أساسية يجب أن يلتزم بها الباحث وتحدد عملية النشر منها: -
- تحري الدقة والمصادقية في تدوين المعلومات والبيانات والنتائج وتحليلها ونشرها في الدراسة.
 - تقبل النقد العلمي البناء المقدم من جهة المحكمين للبحث والعمل بموجبه قبل عملية النشر.
 - تجنب التلاعب أو التحيز في تصميم وتحليل البيانات عند عرضها في صفحات الدراسات العلمية.
 - احترام الملكية الفكرية لأصحاب العلاقة من بحوث وبراءات اختراع وحقوق نشر وعدم انتحالها أو سرقتها.
 - توظيف البيانات والمعلومات ونتائج الدراسات العلمية السابقة بشكل علمي سليم ليتمكن الاستفادة منها.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة تجعل من البحث مادة لتحقيق مصالحهم غير المشروعة.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - يهدف النشر تطوير الجهات ذات العلاقة بالدراسة وإفادة البشرية وليس لمصالح شخصية فقط.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة يجعلوا من البحث مادة لتحقيق مصالح غير مشروعة.
 - مساندة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - تقديم التقدير والشكر لمن ساهم في إعداد البحوث والرسائل والأطاريح العلمية.
 - استخدام الموارد المتاحة بشكل سليم لإنجاز الأهداف والغايات المرجوة.
 - موافقة الباحث على استخدام المجلة للبرنامج الإلكتروني Turnitin للكشف عن الانتحال الأكاديمي.
21. يحوّل الباحث رسوم النشر وقيمتها 250 دولار أمريكي قبل النشر وعقب موافقة لجنة التحكيم.
22. يتم تقديم البحوث إلكترونياً من خلال بريد المجلة الإلكتروني، عناية مدير التحرير.

رابط جميع أعداد مجلة بحوث في الموقع الإلكتروني لمركز لندن للبحوث:
<http://sclondon.com/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab>

رابط الموقع الإلكتروني لمجلة بحوث:

<http://scr-magazine.com/index.php>

مدير عام مجلة بحوث ورئيس مركز لندن للبحوث

أ.د. ناصر الفضلي

SCR LONDON

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

العدد الأربعون

يونيو/حزيران 2021م - شوال 1442هـ

- 12 كلمة العدد: بقلم/ رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني - اليمن
- 14 ملخصات أبحاث العدد
- دور القنوات الفضائية الأردنية في توعية المجتمع بجائحة كورونا (دراسة مسحية)
أ.د. علي عقله نجادات - الأردن والباحثة عنود خلدون رشيدات - الأردن 21
- العلاقة بين بعض معايير التميز المؤسسي وفقاً للنموذج الأوروبي لإدارة الجودة (EFQM) وجودة الأداء في الجامعات الخاصة بدولة الكويت
إلهام يوسف محمد عبدالله - الكويت 45
- دور وسائط التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات البحرينية (الجامعة الخليجية أنموذجاً)
د.عبدالله إبراهيم الطاهر - مملكة البحرين 65
- الإعلام الاقتصادي في القنوات الفضائية المصرية بين الإنفاق والمردود المالي «الدراما والإعلانات أنموذجاً»
د. عبدالله محمد عبدالله أطيقة - ليبيا 91
- ماهية الفلسفة التوماوية (دراسة فلسفية)
أ.م. زينه علي جاسم الحسن - العراق 109

هدفنا خدمة العلم والعلماء

بقلم رئيس التحرير - الأستاذ الدكتور / عبد الملك الدناني

بوتيرة عالية محاطة بقواعد النهج العلمي في الصدور بشكل منتظم، وصلت أعداد مجلة بحوث العلمية المحكمة إلى الرقم 40، وقد اتسعت جغرافية انتشارها إلى أرجاء الوطن العربي، واحتلت مكانة في الجامعات العربية، لأنها تتبنى فكرة أساسية وجوهرية **تكمن في خدمة العلم والعلماء والمفكرين**، والمساهمة في نشر الدراسات العلمية الرصينة التي تعالج الإشكاليات العربية الإنسانية والاجتماعية المختلفة. ومن حق مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية وهيئة تحرير المجلة الفخر والاعتزاز بهذا الإصدار العلمي الرصين المستمر في التطور، وذلك بهدف نشر الدراسات العلمية التي تخدم الفرد والمجتمع العربي في مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية، من منطلق الأهداف العلمية السامية للمركز، ومجلة بحوث العلمية الصادرة عنه.

ويحتوي العدد الحالي على خمس دراسات علمية تناولت قضايا إعلامية واجتماعية وفلسفية متنوعة، لباحثين من جامعات، أردنية وكويتية وبحرينية وليبية وعراقية، ركزت على الإشكاليات والقضايا التي توجه الفرد والمجتمع في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية والفلسفية، حيث هدفت **الدراسة الأولى** إلى معرفة درجة اعتماد الجمهور الأردني على القنوات الفضائية الأردنية للحصول على المعلومات عن جائحة كورونا، ودور هذه القنوات في توعيتهم صحياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً بجائحة كورونا، من خلال استخدام منهج جمهور وسائل الإعلام على عينة حصصية قوامها (450) مفردة مقسمة بالتساوي على أقاليم الأردن الثلاثة (شمال، وسط، وجنوب). وهدفت **الدراسة الثانية** إلى التعرف على العلاقة بين بعض معايير التميز المؤسسي وفقاً للنموذج الأوروبي لإدارة الجودة (EFQM) وجودة الأداء في الجامعات الخاصة بدولة الكويت، وبالاعتماد على المنهج الوصفي الارتباطي باستخدام أداة الدراسة، وزعت بأسلوب الحصر الشامل على العاملين بالجامعات الخاصة بدولة الكويت لعدد (296) مفردة. وسعت **الدراسة الثالثة** التعرف إلى الدور الذي تلعبه وسائط التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات البحرينية، والأسباب التي تدفع طلاب الجامعات لاستخدام وسائط التواصل الاجتماعي، وإلى أي مدى ساهمت وسائط التواصل الاجتماعي في تغيير رأي طلاب الجامعات البحرينية في بعض القضايا أو الموضوعات. وتناولت **الدراسة الرابعة** الإعلام الاقتصادي من خلال تجربة مصر في الإنفاق على المسلسلات الدرامية في شهر رمضان، وتجربة الإعلان

التلفزيوني من خلال بيع الأوقات المخصصة لعرض المسلسلات بأسعار مختلفة تبعاً لأهمية الوقت المتوفر فيه العرض، والتعرف على مفهوم الإعلام الاقتصادي، ومهارات التسويق الإعلامي، ودور الإعلام في التنمية الاقتصادية، وأهمية الإعلام الاقتصادي. وعرضت **الدراسة الخامسة** أهمية الفلسفة التوماوية، وأهم قضايا الفلسفة التوماوية من خلال النظر والتمعن في آراء الفيلسوف الإيطالي توما الأكويني، الذي كرّس حياته وعلمه لخدمة الفلسفة وكتب فيها أهم المصادر التي باتت منهلاً لطلاب العلم والمعرفة الحقة، كما سلطت الضوء على أكثر القضايا تداولاً في الفلسفة بشكل عام، والفلسفة التوماوية على وجه التحديد.

وستظل هيئة تحرير المجلة حريصة على خدمة العلم ونخبة العلماء والمفكرين العرب، من خلال نشر نتاجاتهم العلمية الرصينة، التي يمكن أن تسهم بتطوير المجال العلمي في مختلف مجالاته الاجتماعية والإنسانية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في تأدية هذه المهمة العلمية، والله من وراء القصد.

ملخصات أبحاث العدد

دور القنوات الفضائية الأردنية في توعية المجتمع بجائحة كورونا (دراسة مسحية)

أ.د. علي عقلة نجادات - الأردن

كلية الإعلام/جامعة اليرموك

الباحثة عنود خلدون رشيدات - الأردن

قناة المملكة الفضائية الأردنية

المستخلص

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة اعتماد الجمهور الأردني على القنوات الفضائية الأردنية للحصول على المعلومات عن جائحة كورونا، ودور هذه القنوات في توعيتهم صحياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً بجائحة كورونا، عبر استخدام منهج جمهور وسائل الإعلام على عينة حصصية قوامها (450) مفردة مقسمة بالتساوي على أقاليم الأردن الثلاثة (شمال، وسط، جنوب).

وتوصلت الدراسة إلى أن النسبة العظمى من المبحوثين (89.8%) يعتمدون بدرجات مختلفة على القنوات الفضائية الأردنية لمتابعة أخبار جائحة كورونا لعدة أسباب أبرزها: نقلها الإيجاز الصحفي الحكومي اليومي المرتبط بالجائحة، وجاءت قناة المملكة وقناة رؤيا في مقدمة القنوات الفضائية الأردنية التي يعتمد عليها المبحوثون، فيما كانت أبرز القضايا التي يتابعها المبحوثون عبر تلك القنوات هي: إحصائيات حالات الشفاء والإصابة والوفاة داخل الأردن.

وأشارت الدراسة إلى أن «توفير المعلومات حول طرق انتشار الفيروس بين الأفراد» قد جاءت في مقدمة أدوار القنوات الفضائية الأردنية في التوعية الصحية للمبحوثين بجائحة كورونا، وجاءت «زيادة المعرفة بقوانين الطوارئ التي تم تفعيلها خلال انتشار الفيروس» في مقدمة أدوار القنوات الأردنية في التوعية السياسية، كما جاءت «زادت معرفتي بتأثيرات انتشار الفيروس على الاقتصاد الأردني» في مقدمة أدوار القنوات في التوعية الاقتصادية، في حين جاء «الاطلاع على إجراءات حظر وفك حظر التجول داخل الأردن» في مقدمة أدوار القنوات التلفزيونية الأردنية في التوعية الاجتماعية بجائحة كورونا.

الكلمات المفتاحية: فيروس كورونا المستجد، القنوات الفضائية الأردنية، التوعية، المجتمع الأردني، جائحة كورونا.

العلاقة بين بعض معايير التميّز المؤسسي وفقاً للنموذج الأوروبي لإدارة الجودة (EFQM) وجودة الأداء في الجامعات الخاصة بدولة الكويت

إلهام يوسف محمد عبدالله - دولة الكويت

دكتوراه إدارة تربوية

رئيس قسم - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / دولة الكويت

ملخص

هدفت الدراسة التعرف على العلاقة بين بعض معايير التميّز المؤسسي وفقاً للنموذج الأوروبي لإدارة الجودة (EFQM) وجودة الأداء في الجامعات الخاصة بدولة الكويت، وبالاعتماد على المنهج الوصفي الارتباطي باستخدام أداة الدراسة وزعت بأسلوب الحصر الشامل على العاملين بالجامعات الخاصة بدولة الكويت لعدد (296) مفردة. أظهرت النتائج وجود علاقة بين معايير القيادة والاستراتيجية والموارد البشرية والعمليات كمتغيرات مستقلة وجودة أداء الجامعات الخاصة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيري الجنس والرتبة الأكاديمية ومعايير التميّز. أوصت الدراسة بإعداد خطة تحول لتطبيق معايير التميّز بالجامعات الخاصة بدولة الكويت وربطها بحصول الجامعات على التصنيف الدولي، إلى جانب إنشاء إدارة متخصصة في تطبيق معايير التميّز ومتابعة تنفيذ أنشطة التميّز بصورة دورية. الكلمات الافتتاحية: التميّز المؤسسي - نموذج الجودة الأوروبي EFQM - جودة أداء الجامعات.

دور وسائط التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات البحرينية (الجامعة الخليجية أنموذجاً)

د. عبدالله إبراهيم الطاهر - مملكة البحرين

أستاذ مساعد بالجامعة الخليجية/مملكة البحرين
قسم الإعلام والعلاقات العامة بكلية العلوم الإدارية والمالية

المستخلص

شكّلت وسائط التواصل الاجتماعي أهم مميزات العصر الحالي، وباتت جزءاً لا يتجزأ من حياة الأشخاص والشركات والمؤسسات، ويسر ذلك إمكانية التأثير على مستخدمي منصات هذه الوسائط.

اسم الدراسة هو دور وسائط التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات البحرينية (الجامعة الخليجية أنموذجاً)، استخدم فيها الباحث منهج المسح عبر مسح الرأي العام في الجامعات البحرينية بالتركيز على طلبة الجامعة الخليجية كأنموذج للدراسة، وهدفت إلى التعرف على الدور الذي تؤديه وسائط التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات البحرينية، والأسباب التي تدفع طلاب الجامعات لاستخدام وسائط التواصل الاجتماعي، وإلى أي مدى ساهمت وسائط التواصل الاجتماعي في تغيير رأي طلاب الجامعات البحرينية في بعض القضايا أو الموضوعات.

لاحظ الباحث قلة الدراسات الخاصة بقياس تشكيل الرأي العام في البحرين، إذ وقع على دراسة واحدة عنوانها «دور قادة الرأي في تشكيل الرأي العام البحريني تجاه القضايا الدولية»، أعدّها الطالب محمد صالح المرشدة استكمالاً لمتطلبات الحصول على الماجستير، في جامعة البحرين، في يوليو 2019.

وعمل الباحث على ملأ الفراغ فيما يتعلق بتشكيل الرأي العام في البحرين ضمن إطار شريحة طلاب الجامعات من قبل وسائط التواصل الاجتماعي.

أثبتت الدراسة الفرضية التي وضعها الباحث ابتداءً، وهي أن هناك تأثير من وسائط التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات طلاب الجامعات في البحرين، إذ كشفت عن أن 87.3% من أفراد العينة يثقون بالمعلومات التي يحصلون عليها من وسائط التواصل الاجتماعي، وأن كل أفراد العينة اختاروا وسائط التواصل الاجتماعي كأكثر الوسائل التي يحصلون منها على المعلومات والأخبار، وأن 88.7% من أفراد العينة أقرروا بتغيير رأيهم تجاه موضوع ما بسبب وسائط التواصل الاجتماعي، وأقر 72% من أفراد العينة بتأثير وسائط التواصل الاجتماعي على رأيهم.

الإعلام الاقتصادي في القنوات الفضائية المصرية بين الإنفاق والمردود المالي

«الدراما والإعلانات أنموذجاً»

د. عبدالله محمد عبدالله أطيقة - ليبيا

أستاذ الإعلام المساعد - كلية الآداب / جامعة سرت

الملخص

يتناول هذا البحث الإعلام الاقتصادي من خلال تجربة مصر في الإنفاق على المسلسلات الدرامية في شهر رمضان، وتجربة الإعلان التلفزيوني من خلال بيع الأوقات المخصصة لعرض المسلسلات بأسعار مختلفة تبعاً لأهمية الوقت المتوفر فيه العرض، إن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها أغلب القنوات الفضائية جعلها تقدم عروضاً مختلفة لضمان بيع وشراء المواد الإعلامية المختلفة منها تخفيض سعر الدقيقة الإعلانية وشراء المسلسلات ذات المشاهدة الكبيرة.

الكلمات الدالة: التسويق - الإعلان - الدراما - الإعلام الاقتصادي

Abstract

This research deals with the economic media through the experience of Egypt in spending on drama series in the month of Ramadan, and the experience of television advertising through the sale of times allocated to show serials at different prices depending on the importance of the time available in the presentation, the economic crises experienced by most satellite channels make them offer different offers To ensure the sale and purchase of various media materials, including lowering the price of advertising minute and buy large-screen serials.

Keywords: marketing - advertising - drama - economic media.

ماهية الفلسفة التوماوية (دراسة فلسفية)

Tumawi philosophy

(Study in its origins and its most important issues)

أ.م. زينه علي جاسم الحسن - العراق

أستاذ مساعد - كلية الفقه/جامعة الكوفة

المقدمة

الفلسفة التوماوية هي مدرسة فلسفية ظهرت في العصور الوسطية في أوروبا، وكانت نتاج أعمال توما الأكويني وأفكاره، وكان توما فيلسوفاً، ولاهوتياً، وطبيباً في الكنيسة، وإن آرائه في أقوال أرسطو وشروحه لكتبه هي أكثر إنتاجاته بقاءً في الفلسفة، وفي اللاهوت، وكان كتابه سوما ثيولوجيكا "Summa Theologica" من أكثر الأعمال تأثيراً في اللاهوت القروسطي وما زال يؤخذ بعين الاعتبار حتى يومنا هذا، ولأهمية نتاجه الفلسفي حذر (البابا بيوس العاشر) أن تعاليم الكنيسة لا يمكن فهمها من دون القاعدة الفلسفية لأطروحات توما الأكويني على الرغم من معارضة الكثرة الغالبة من معاصريه له؛ لأن الذي جاء به توما قد يكسب الاستدلالات الوثنية وإنها شديدة الخطر على الدين المسيحي؛ وانصدم بها الرهبان الذين كانوا يسلكون لمعرفة الله طريق الحب الصوفي، لكنها لاقت إقبالاً شديداً بعد حين من الزمن.

Summary

Europe was known in the medieval times, many philosophers left a great impact in the philosophical field.

Tumawia, by looking at any of Aquinas, and we shed light on the most commonly discussed issues in philosophy in general, and tummy philosophy in particular, which is knowledge, the existence of God, and the human act, which showed us the religious tendency and the philosophical ideas of the philosopher, Aquaine, which concern man It is already linked to goodness, and its focus on avoiding sins that make God angry. We also examined the extent of the influence of Aristotelian philosophy in the thought of Thomas briefly.

Key words: philosophy, Thomas Aquinas, knowledge, the existence of God, human action.

أبحاث العدد

ماهية الفلسفة التوماوية (دراسة فلسفية)

Tumawi philosophy

(Study in its origins and its most important issues)

أ.م. زينب علي جاسم الحسن - العراق

أستاذ مساعد - كلية الفقه / جامعة الكوفة

Summary

Europe was known in the medieval times, many philosophers left a great impact in the philosophical field.

Tumawia, by looking at any of Aquinas, and we shed light on the most commonly discussed issues in philosophy in general, and tummy philosophy in particular, which is knowledge, the existence of God, and the human act, which showed us the religious tendency and the philosophical ideas of the philosopher, Aquaine, which concern man It is already linked to goodness, and its focus on avoiding sins that make God angry. We also examined the extent of the influence of Aristotelian philosophy in the thought of Thomas briefly.

Key words: philosophy, Thomas Aquinas, knowledge, the existence of God, human action.

المقدمة

الفلسفة التوماوية هي مدرسة فلسفية ظهرت في العصور الوسطية في أوروبا، وكانت نتاج أعمال توما الأكويني وأفكاره، وكان توما فيلسوفاً، ولاهوتياً، وطبيباً في الكنيسة، وإن آرائه في أقوال أرسطو وشروحه لكتبه هي أكثر إنتاجاته بقاءً في الفلسفة، وفي اللاهوت، وكان كتابه سوما ثيولوجيكا "Summa Theologica" من أكثر الأعمال تأثيراً في اللاهوت القروسطي وما زال يؤخذ بعين الاعتبار حتى يومنا هذا، ولأهمية نتاجه الفلسفي حذر (البابا بيوس العاشر) أن تعاليم الكنيسة لا يمكن فهمها من دون القاعدة الفلسفية لأطروحات توما الأكويني على الرغم من معارضة الكثرة الغالبة من معاصريه له؛ لأن الذي جاء به توما قد يكسّر الاستدلالات الوثنية وأنها شديدة الخطر على الدين المسيحي؛ وانصدم بها الرهبان الذين كانوا يسلكون لمعرفة الله طريق الحب الصوفي، لكنها لاقت إقبالاً شديداً بعد حين من الزمن.

ذهب توما إلى أنّ المسائل الاقتصادية والسياسية تنتهي في آخر المطاف إلى المسائل الأخلاقية، إذن من الأفضل أن يقع الدين في المرتبة الأولى، وتأتي بعده السياسة والاقتصاد، وهذا يعني خضوع الدولة في مسائل الأخلاق لرقابة الكنيسة وإرشاداتها الدينية، خلافاً لمن اعتقد بفصل الحكومة ومؤسساتها والسلطة السياسيّة عن السلطة الدينيّة أو ما يُعبّر عنها بـ «العلمانية»؛ لذا سندرس الفلسفة التوماوية ابتداءً من حياة مؤسسها ونشأته وصولاً إلى أهم أعماله وآثاره التي خلّفت أثراً كبيراً في الفلسفة، ومدى تأثيره بالفيلسوف الكبير «أرسطو» فلا بدّ لنا من القول أن أرسطو وفلسفته قد أثرا أثراً عميقاً في فلسفة توما ولكننا لا نستطيع إنكار بصمة توما الواضحة وأثر شخصيته وفكره في الفلسفة التوماوية، فمن الطبيعي أن يتأثر كلّ مفكر وكاتب وفيلسوف بمن سبقه من علماء عصره و العصور القديمة، وهذا ما حدث مع توما الأكويني، كما سندرس أهم القضايا والمسائل التي طرحها، ونكشف عن رأيه في المعرفة، إذ إنه فسّر ما وجده لدى الفلاسفة المسلمين والإسكولائيين من تعريف المعرفة بأنها «مطابقة ما في الأذهان لما في الأعيان» أي: أن تكون أفكارنا على شكل صور مطابقة للواقع الذي نصل إليه عن طريق الإحساس، سواء الداخلي مثل: الشعور بأحوالنا النفسية، والخارجي مثل: الشعور بوجود الأجسام وبصفاتهما التي تقع تحت حواسنا.

ونكشف أيضاً عن البراهين الخمسة في وجود الله وإثباته، فنرى براهين وجود الله عنده عبارة عن براهين ضرورية منطقية يجب أن يعني الفيلسوف اللاهوتي بعرضها بالتفصيل وينتهي ببراهينه في هذا الموضوع أن وجود الله ليس واضحاً بذاته، وسرد في ذلك آراءه، ناقداً أقوال بعض الفلاسفة، ورافضاً أقوال بعضهم الآخر، وبالنسبة لمسألة

الفعل الإنساني فإن الخير والشر هي من الأمور التي تتضوي تحت راية علم الأخلاق، ولا بدّ للإنسان الإحاطة بها؛ لأن الإحاطة بأمر ما يساعد الإنسان أن يضبط سلوكه ويرتقي بنفسه وبأفكاره نحو الأفضل، وأيضاً يساعده على تجنب الخطأ والسير في الطريق الصواب فتتبين لنا مكانة الفعل الإنساني وأهميته لدى توما الأكويني؛ إذ أنه يربط الفعل الخلقى والإنساني بالسعادة الإنسانية، وهذا هو المبدأ الأساسي في الحياة، وأيضاً يعتقد توما أن الخطيئة هي الشر، وأن الخطيئة فعل مهين لذات الله، ولا يحق للإنسان أن يقترب من الأفعال المهينة لخالفه لأنها ستبعده من السعادة.

إن اختيارنا لهذا الموضوع جاء بسبب أهمية تلك الآراء التي تضم بين دفتيها قيم أخلاقية ودينية كانت سائدة في العصر المسيحي، وكيف كان المجتمع آنذاك، فضلاً عن أنّ موضوعات المعرفة، ووجود الله، والفعل الإنساني كانت ولا زالت من ضروريات الفلسفة، وقد صبّ الفلاسفة جميعاً جلّ اهتمامهم لكشفها وبلوغ مساعيها وأهدافها. وبعد تناولنا لهذا الموضوع تبادرت لنا أسئلة سنعرضها ونجيب عليها في البحث وهي:

- أولاً: من هو توما الأكويني؟
- ثانياً: ما موقف توما الأكويني من المعرفة؟
- ثالثاً: كيف يبرهن توما الأكويني على وجود الله، وكيف يثبتته؟
- رابعاً: ما أهم الأفعال الإنسانية لدى توما الأكويني، وكيف تجسدت في أعماله؟

ولقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي لدراسة المسائل السابقة الذكر عند توما الأكويني دراسة معمقة، ومعرفة موقفه منها، وكيفية تفسيره لها ليتضح لنا سبب شهرته ومكانته المرموقة

على الرغم من مرور الزمن المديد على آرائه، وقد درسنا كل ذلك وفق منهج يقوم على ثلاثة مباحث:

- المطلب الأول: نشأته وحياته، الذي تناولنا فيه نشأة توما من البداية إلى النهاية، وأيضاً ذكرنا أهم أعماله ومؤلفاته مع شرح موجز لأهم تلك الأعمال.

- المطلب الثاني: الفلسفة الأرسطية ومدى تأثيرها في فكر توما وفلسفته.

- المطلب الثالث: أهم القضايا التي تناولها توما طيلة حياته العلمية، وهي المعرفة، ووجود الله، والفاعل الإنساني، وقد درسنا كل مسألة على بشكل منفصل عن الأخرى.

المطلب الأول

نشأته وحياته ومؤلفاته

ولد الفيلسوف الكاثوليكي توما الأكويني أواخر عام (1224) في إكويانو إيطاليا، وهو الابن الأصغر لـ «لاندولفو وثيودورا»، شرع توما تعليمه الإبتدائي من سن الخامسة تحت إشراف الرهبنة الدومينيكية، فأرسل في السنة التالية إلى باريس، إذ تتلمذ على لألبرت الأكبر ثلاث سنين، ثم رافقه إلى كولونيا، حيث كانت الرهبنة أنشأت معهداً عالياً، وبعد أربع سنين عاد إلى باريس، كي يحضر لدرجة الأستاذية في اللاهوت، فأخذ يعلم بصفته حاصلاً على البكالوريا، فشرح الكتاب المقدس، وكتاب الأحكام سنتين، وبعد حصوله على الليسانس صار أستاذاً وهو في الحادية والثلاثين، أي أربع سنين قبل السن المقررة بقانون الجامعة، وقد أعفاه البابا من هذا القيد، فاحتل أحد كرسيين مخصصين لرهبنته بالجامعة، وعلم بهذه الصفة ثلاث سنين فشهد منه المستمعون «طريقة جديدة، وبراهين جديدة، ومسائل جديدة، وترتيباً جديداً للمسائل، ونوراً جديداً»، وإلى هذا العهد يرجع كتابه «شرح الأحكام»

في أربع مقالات، يظهر في الأولى أثر أوغسطين، فلما تحول عنه أعاد تدوينها، ليمحو هذا الأثر ويثبت آراءه الخاصة، وفي المقالتين الأولى والثانية يحيل ثلاث عشرة مرة إلى كتاب ابن سينا «في العقول» ومرة إلى كتاب له «في صدور الموجود» وقد ضاع الكتابان وكانا مقتبسين من جزء الشفاء في ما بعد الطبيعة، ويبدو اعتداده بابن سينا وابن رشد في رسالة «في الوجود والماهية» يكثر فيها من ذكرهما تارة للاستشهاد وطوراً للمناقشة، وبعد أن صار أستاذاً دون شروحه على كتب بوبس⁽¹⁾.

وفي عام 1228، ترك باريس ليرافق معلمه المكلف بإدارة مؤسسة تابعة للرهبنة في كولونيا، وبقي في تلك المدينة حتى صيف 1252م تاريخ رجوعه إلى باريس و تحضيره للأستاذية في اللاهوت. حاز توما على إجازة في اللاهوت عام 1256، وتابع دروسه فحظي بالأستاذية عام 1259، علم توما في إيطاليا بأناغني (1259-1261) ثم في أورفيتو (1261-1265) ثم في روما (1265-1267) وأخيراً في فيتاربي (1267-1268) وفي نهاية عام 1268 ترك توما إيطاليا ووصل إلى باريس عام 1269 ثم ما لبث أن ترك باريس بعد ثلاث سنوات، فعلم في نابولي عام 1273م، و شارك في العام التالي بمجمع ليون العام بطلب شخصي من غريغوريس العاشر. بيد أن المرض ألح عليه وهو في طريقه إلى ليون فتوقف في فوسانوا، وسكت قلبه في 7 آذار عام 1274.⁽²⁾

عالج توما طيلة حياته العلمية، قضايا فلسفية كثيرة مما جعلته من أعلام الفلسفة الغربية ومصدراً مهماً في الموضوعات الفلسفية. يقصد آثاره كثير من الفلاسفة ويقرؤونها بشغف وانهماك سواء من العرب أو الأجانب، وكذلك ترجمت أعماله إلى لغات عديدة منها اللغة العربية.

كما ذكرنا سابقاً أنّ توما اهتمّ بقضايا عدة وقد كرّس جهده وعلمه لإيجاد حلول وأجوبة منطقية لما يدور في ذهنه وذهن كل محبّ للمعرفة، وكان لأعماله تأثيراً كبيراً في الفلسفة عامةً وفي فلسفة الغرب خاصةً. ومن أهم أعماله ما يأتي: الخلاصة في الرد على الأمم: تطرق الأكويني في هذا الكتاب إلى الفلسفة في الفكر الديني معبراً عنها بـ «آلة اللاهوت» إذ أنها تمهد الطريق للفكر الديني، وتهياً الأرضيات، ولا تعارض بينها وبين الفكر الديني، ويرى توما في هذا الكتاب أن العقل البشري لا يمكنه الوصول إلى إدراك جوهر الله؛ لأن العقل البشري يدرك الأمور بالحواس فمن هذا المنظار لا يستطيع إدراك ما لا يقع تحت الحواس. وضع لمرسلي رهبنته في الأندلس والمغرب، والكتاب في أربع مقالات:

- الأولى: في الله، وجوده وصفاته.

- الثانية: في الخلق، في أزلية العالم، في الجواهر العقلية (أي الملائكة)، في الإنسان.

- الثالثة: في غاية الإنسان وسعادته، في معاينة الله، في العناية الإلهية، في المعجزات والخوارق، في الشريعة الإلهية، في النعمة الإلهية.

- الرابعة: في العقائد المسيحية. فالكتاب في معظمه فلسفي، وأسلوب البحث في العقائد فلسفي كذلك.⁽³⁾

الخلاصة اللاهوتية: مع بداية الفترة السكولاستية أو المدرسية أو المكتبية، وخروج تعليم النصوص الدينية من الكنائس ودخولها إلى صفوف ومكاتب الدرس، كان لا بدّ من حدوث تغييرات في المستوى التعليمي؛ ومن ضمن هذه التعليمات، إضافة دراسة النصوص الموثقة إلى الدراسات الرهبانية، فمن هنا جاءت فكرة تدوين نصوص موثقة بأهداف و معايير تعليمية. وجاء توما بهذا الكتاب لإرضاء الأهداف التعليمية. يعد هذا الكتاب جزءاً أساسياً من

التعاليم اللاهوتية الرئيسية في الكنيسة الكاثوليكية. ويدرس منطق النقاط جميعاً من اللاهوت المسيحي في الغرب. وموضوعاته: وجود الله، خلق الإنسان، يسوع، الأسرار، والعودة إلى الله. استشهد توما كثيراً في كتابه بمراجع مسيحية، إسلامية، عبرية، ووثنية، وقد ترجمه من اللاتينية إلى العربية الخوري بولس عواد مدرس البيان في مدرسة الحكمة المارونية سابقاً.

الشروح على أرسطو: تناول الأكويني في هذا الكتاب الأخلاق النيقوماخية، العبارة، التحليلات الثانية، السماع الطبيعي، السماء والعالم، الكون والفساد، الآثار العلوية، النفس، الحس والمحسوس، الذكر والتذكر، ما بعد الطبيعة، السياسة. في هذه الشروح يحذو حذو ابن رشد، أي أنه يذكر النص ويحلله، بينما ابن سينا وألبرت الأكبر يضعان كتباً بعنوانين كتب أرسطو وتقسيماتها ويتحدثان من عند نفسيهما، ولكن توما يختلف عن ابن رشد في أنه يقدم لكلام الفيلسوف، ويبين أقسامه، ويقف من حين لآخر لربط الكلام بعضه ببعض واستخلاص النتائج، بينما ابن رشد يعقب على عبارات أرسطو واحدة تلو أخرى من أول الكتاب إلى آخره، وقد عني القديس توما بالحصول على ترجمات دقيقة، فطلب إلى جيوم دي موريكى مراجعة الترجمات المتداولة، والقيام بترجمات جديدة، فقد كان عليه -بعد أن اقتنع بصحة فلسفة أرسطو- أن يجلوها ناصعة، وأن يلائم بينهما وبين الدين بما لا يخالف مبادئها، وأن يناقش مختلف التأويلات، فكانت النتيجة أنه «نصّر» أرسطو، وقدمه إلى أهل عصره مسيحياً، أو يكاد.⁽⁴⁾ كتاب العلل: أتمّ العلماء العرب ترجمة بعض تراث أرسطو وأفلاطون في القرن الثامن الميلادي، واستعمل كتاب العلل للفارابي مرجعاً للدراسات الفلسفية في أوروبا، وأحدث أثراً يشبه أثر ديكارت فيما بعد «مقال في المنهج» واستقى القديس

توما الأكويني كثيراً من فكره من هذا التراث، وقام بدراسة كتاب الفارابي دراسة وافية وهو يعرف أنه مفكر عربي بعد أن ظل كثيرون يعتقدون أنه من كتب أرسطو.⁽⁵⁾ وقد وضع عليه شرحاً مشهوراً بات اليوم من أهم المصادر الفلسفية.

وله أيضاً مؤلفات عدة نذكر منها:

1. في مبادئ الطبيعة (رسالة)

2. القدرة الإلهية (رسالة)

3. في مبدأ التوجيه (رسالة)

4. في بنود الإيمان (رسالة)

5. في الشراء والبيع (رسالة)

6. في الإيمان العاقل (رسالة)

7. في الحقيقة (رسالة)

8. جواب إلى الأخ يوحنا (رسالة)

9. في الوجود والماهية (رسالة)

10. المسائل المختارة

11. المسائل الخلافية

12. شروح على التوراة وعلى الأحكام

13. الكراسات اللاهوتية

14. شرح سفر أرميا ورسائل بولس الرسول

15. الرد على أخطاء اليونانيين والشرح المتصل.

في عام 1879 احتفل البابا ليو الثالث عشر بإحياء الفلسفة التوماوية (نسبة إلى توما الأكويني) والتي هي في الوقت الحاضر حركة فكرية مهمة لا تقتصر على حدود الكهنوت الضيقة، وهي حركة ينبغي أن تستخلص من بين اهتمامات الأكويني الواسعة التي عبر عنها في

عهديه الكبيرين اللذين أقام فيهما بناء اللاهوتي، وأسبقهما هو «المجموعة الفلسفية» رداً على الأمم أي (الخارجون عن المسيحية)، وتلاه «المجموعة اللاهوتية» الذي كتبه في فترة نضجه، أما إلى أي حد يمكن تقدير الحاصل الفلسفي الذي انتهى إليه من دون استشهاد بالمسيحية، فهذا أمر يثير شيئاً من الجدل: فأما الدومينيكان الذين يمكن عددهم ورثة الشرعيين فيؤكدون أن هذه الفلسفة متسقة من الناحية العقلية وكافية بذاتها، فضلاً عن أنها ليست رهينة نظرة العصور الوسطى إلى العالم، وإن كانت قد انطبعت بطابع الفترة التي كانت فيها كتابات أرسطو تلج أوروبا الغربية عن طريق الحدود الإسبانية مع الإسلام في بادئ الأمر، ثم عن طريق البيزنطة فيما بعد.⁽⁶⁾ وعقب موته ظهرت حركة تناوئ تعليمه، وتسمى فلسفته بالتوماوية، وتتهمه صراحة، وتصدى أتباعه للرد عليها، إلا أن التوماوية زاد مشايعوها، وفي سنة (1318) أعلن البابا أن التوماوية منحة إلهية⁽⁷⁾ وأن مذهبه معجزة من المعجزات، وأنه بمفرده يفيض على الكنيسة من النور أكثر من سائر الأساتذة جميعاً، وبعد وقت قصير، أي في عام (1323م) رسم توما قديساً، وقد كان معاصروه يسمونه (العالم الملائكي) وبالفعل كان القديس توما الأكويني، بالنسبة إلى كنيسة روما رسولاً ومعلماً⁽⁸⁾ ووجد الكاثوليك في التوماوية، وقد صار هذا هو اسمها أسلحة فلسفية يحاربون بها الفلسفات الحديثة الإلحادية وخاصة اللادرية، وكتابي الأكويني الكبيرين (الخلاصة في الرد على الأمم) و(الخلاصة اللاهوتية)، وشروحه على أسماء الإلهية لديونسيوس المجهول، وشروحه على

كتب أرسطو، ويقال أن الأكويني طلب إلى وليام الموريكي مراجعة ترجمات أرسطو المتداولة، وأن يزوده بترجمات جديدة متميزة عن إضافات كبار المفكرين العرب كابن سينا وابن رشد، إلا أنه نصر أرسطو.⁽⁹⁾

المطلب الثاني

تأثير الفلسفة الأرسطية في الفلسفة التوماوية

إن تأثير الفلسفة الأرسطية في الفلسفة التوماوية كان تأثيراً جوهرياً لدرجة يصعب معها تمييز الأفكار الأكوينية الأصلية مع أفكار أرسطو طالس، ولعل أوضح هذه الفروق جميعاً الذي لا يحتاج إلى جهد كبير لإدراكه هو أن الأكويني مسيحي جاهد قدر وسعه أن يكون أرسطياً جيداً ومسيحياً أصيلاً في ذات الوقت، ولعل معظم المشكلات الكبيرة قد نشأت لديه بسبب محاولته التوفيق بين هاتين الفكرتين، فقد رتب الأكويني فكره على أساس أنه فيلسوف مسيحي غير أن فلسفته تشتمل كذلك على عناصر أفلاطونية الأصل وبعضها استمدته من الفلسفة الأفلاطونية المحدثه⁽¹⁰⁾، ولكننا لا نستطيع إنكار بصمة توما الواضحة، وأثر شخصيته وفكره في الفلسفة التوماوية، ولكن من الطبيعي أن يتأثر كل مفكر وكاتب وفيلسوف بمن سبقه من علماء عصره والعصور القديمة، وهذا ما حدث مع توما الأكويني. ونرى هنا أن أرسطو هو المثال الذي يقتدي به توما، وقد أخذ منه مفهوم المعرفة، ويعدها عملية استقبالية وعلى هذا الأساس وضع نظريته التجريدية للمعرفة⁽¹¹⁾

يتابع القديس توما الأكويني أرسطو في الحديث عن الميتافيزيقا بوصفها علم الوجود بما هو موجود، لكن القول بأن مركز تفكيره يدور حول العيني، وواقعة

أنه كان لاهوتياً مسيحياً قاده للتشديد، وأيضاً على النظرة التي تقول أن الفلسفة الأولى تتجه بأسرها إلى معرفة الله بوضع الغاية النهائية، وأن معرفة الله هي الغاية المطلقة أو النهائية لكل معرفة عملية بشرية، ولكن الواقع أن الإنسان خلق لمعرفة أعمق ووثيقة أكثر بالله، أكثر مما يستطيع بلوغه بممارسة عقله الطبيعي في حياته، وكذلك الوحي، ضروري أخلاقياً حتى يستطيع عقله أن يرتفع إلى شيء يفوق وضع حياته بأسرها، ومن ثمّ فالميتافيزيقا موضوع خاص، واستقلال معنى من ذاتها، لكنّها تشير إلى أعلى، فعلى حين أن الله هو الموضوع الأول الميتافيزيقيا فإنه يعلو على فهم الرجل الميتافيزيقي وعلى فهم العقل الطبيعي بصفة عامة.⁽¹²⁾

بناءً على ما تقدّم نرى أن توما الأكويني يستمد الكثير من إنتاجه الفكري من فلسفة أرسطو وأفكاره، ويبني عليه ما قدّمه للعالم الفلسفي من بعده، لكنّه يضيف عليه شيئاً من لمسات فكره جعله الشغل الشاغل لفلسفة العصر الوسيط في الغرب.

وقد كان ترحيبه بفلسفة أرسطو الطبيعية والميتافيزيقية سبباً في التشهير ببعض معاصريه؛ وذلك أنه قد رغب عن النزعة الأفلاطونية الجديدة التي كانت خلقية أن تجتذب إليها مفكراً دينياً، إذ هي نزعة علمية معتنقها إلى تأمل «المثل» بمعزل عن هذا العالم الزائل كأنه الظل، أقول أنه قد رغب عنها ليرى المثل مجسمة في المكان والزمان من حولنا. فقد كان فكره -كفكر أرسطو- مطبوعاً بواقع الطبيعة الراهن، وإنّه لمن المستحيل أن نعدد هنا المسائل جميعاً التي يبدو فيها موقفه مخالفاً لموقف المفكر المنصرف إلى الحياة الآخرة.⁽¹³⁾

المطلب الثالث

أهم المسائل التي تطرق إليها توما الأكويني

لقد تطرق توما إلى مسائل عديدة كان لها أعظم الأثر في الفلسفة بشكل عام وفي فلسفة أوروبا بشكل خاص.

1. المعرفة

لقد أقرّ توماس ما وجده لدى الفلاسفة المسلمين والإسكولائيين من تعريف المعرفة بأنها «مطابقة ما في الأذهان لما في الأعيان» أي أن تكون أفكارنا عن صور مطابقة للواقع الذي نصل إليه عن طريق الإحساس، سواء الداخلي مثل: الشعور بأحوالنا النفسية، أم الخارجي مثل: الشعور بوجود الأجسام وبصفاتنا التي تقع تحت حواسنا. ولكن الوجود ليس مقصوراً على الأجسام الطبيعية المحسوسة بل يشمل موجودات أخرى غير جسمية، ولا تقع عليها حواسنا، ولا نستطيع بالتالي أن نعرف طبيعتها، وإن كنا نستطيع أن نثبت بالعقل وجودها مثل الله الذي نفسّر به ما نجده في الطبيعة من نظام وحكمة بالغة، ومثل الأرواح التي تدبر الكائنات الحية العاقلة وتميزها عن غيرها من الجمادات، فهناك إذن عالم الطبيعة، وعالم ما وراء الطبيعة، ومن ثمّ فإنّ مصدر معرفتنا بالوجود بقسميه يجب أن يكون مزدوجاً، فالعقل يعتمد على الحواس في معرفته بالعالم الطبيعي، وهذا هو ميدان الفلسفة وعلومها، أما ما وراء الطبيعة فإنّ العقل لا بدّ أن يعتمد فيه على الوحي، وهذا هو ميدان الدين واللاهوت، وأيضاً لا يجوز للاّمّي أن يكذب الفلسفة بحجة أنّه لا يفهمها، فكذلك لا يجوز للفيلسوف أن يكذب الدين بحجة أن عقائده ومعجزاته لا تخضع لأحكام عقله، ونحن نستطيع أن نصل بالعقل إلى معرفة بعض العقائد الدينية وإثباتها، مثل وجود الله وخلود الروح، فيكون إيماننا الديني هنا مدعماً باليقين العقلي.⁽¹⁴⁾

2. وجود الله

لقد تطرق الفلاسفة جميعاً من بداية التاريخ الفلسفي حتى الفلسفة الحديثة إلى مسألة وجود الله، إذ إنها مسألة بالغة الأهمية وإن دلت فإنّها تدل على التيار الفكري والإيماني لدى الفيلسوف. فنراهم في صراع دائم حول هذا الموضوع فمنهم من أنكر وجود الله، ومنهم من اعترف بذلك وألحّ في إثباتها ذاكراً أدلة يقينية ومعرفية؛ من مثل الفيلسوف أرسطو، وأفلاطون، وأنسلم، وأوغسطين، وبوناغوتورا، وغيرهم من الفلاسفة، وكان توما الأكويني من ضمن هؤلاء الفلاسفة في اهتمامه ودراسته في هذه المسألة؛ إذ أنّه يُعدّ عالماً بارزاً من أعلام الفلسفة الوسيطة، عرض توما أدلته الخاصة بموضوع إثبات وجود الله مُبيناً وجه التمايز بين الأدلة من جوانب عدة. ولكن بعد استقرار آراء توما هنا يتبين لنا أنّه يعتقد أنّ وجود الله ليس واضحاً بذاته ويعترض لمن اعتقد بذلك.

إن براهين وجود الله عند توما براهين ضرورية منطقية يجب أن يعني الفيلسوف اللاهوتي بعرضها بالتفصيل، فيجد أولاً أنّ هناك طائفة، على رأسها يوحنا الدمشقي تقول بأنّ وجود الله فطري في الإنسان. ولكن هذا القول باطل، ذلك لأنّ من الناس من لا يقولون بوجود الله، وثانياً لأنّ الموجود بالفطرة في نفس الإنسان ليس وجود الله بل المبادئ التقليدية التي يستطيع أن ينتقل منها إلى إثبات وجود الله، فليس الوجود إذن هو الفطري، وإنما المبادئ العقلية التي يستدل بها على وجوده.

وثانياً: يوجد من يقولون بأنّ وجود الله واضح بنفسه؛ لأنّ كل إنسان منا يسعى نحو السعادة، والله هو الغاية التي بها تتحقق السعادة، فكلُّ منا إذن يسعى نحو الله ويقول بوجوده ضرورةً.

وثالثاً: وهناك آخرون يثبتون وجود الله، على أساس أنه من مجرد النظر في فكرة الله لا بد من القول بأن الوجود هو والماهية شيء واحد فيما يتصل بالله؛ لأن الله هو الكائن الذي لا يمكن أن يتصور أكمل منه والوجود في الذهن والخارج معاً أكمل من الوجود في الذهن فقط، فالكائن الذي لا يمكن أن يتصور أكمل منه لا بد أن يوجى في الخارج والذهن معاً.

ورابعاً: هناك فريق رابع يبرهن على أن وجود الله واضح بذاته عن طريق فكرة الحقيقة، فيقولون إنه مهما قلنا من قول فإننا في أي قول نقوله، نقول بوجود الحقيقة فإذا قلنا إن الحقيقة موجودة فمعنى أننا نقول: «من الحق أن الحقيقة موجودة» وأياً ما كان فإننا نقول دائماً: «من الحق» ومجرد قولنا: «من الحق» يدل على وجود الحقيقة. فالحقيقة إذن موجودة، والله هو الحقيقة، إذن الله موجود، وموجود وجوداً واضحاً بذاته؛ لأن وجود الحقيقة واضح بذاته إلى الإنسان، والله هو الحقيقة؛ لأن الله يقول - وأيضاً ورد في إنجيل يوحنا-: أنا الطريق والحقيقة والحياة (ego sum via veritas et vita) ولكن توما يرد على هذا القول بأنه إذا كان الأصل صحيحاً فليست المقدمة الصغرى صحيحة من الناحية العقلية. ومن هذا كله يستنتج توما أن القول بوجود الله ليس واضحاً بذاته.⁽¹⁵⁾ بعدما برهن توما أن وجود الله ليس واضحاً بذاته، وسرد في ذلك أقواله ناقداً آراء عدة، رافضاً آراء بعض آخر، ينتقل لعرض أدلته لإثبات وجود الله التي عرضها في كتابه الشهير «الخلاصة اللاهوتية» قائلًا بخصوص:

المنهج الأول الحركة: والأوضح من جهة الحركة فمن المحقق الثابت بالحس أن في عالمنا هذا أشياء متحركة. وكل متحرك فهو يتحرك من آخر لأنه ليس يتحرك شيء إلا باعتبار كونه بالقوة إلى ما يتحرك إليه. وإنما يحرك الشيء باعتبار كونه بالفعل؛ إذ

ليس التحريك سوى إخراج شيء من القوة إلى الفعل، وإخراج شيء من الفعل لا يمكن أن يتم إلا بوجود بالفعل، وأيضاً أن الحار بالفعل كالنار يجعل الخشب الذي هو حار بالقوة حاراً بالفعل، وبذلك يحركه ويفيره، لكن لا يمكن لشيء واحد بعينه أن يكون بالقوة وبالفعل معاً باعتبار واحد، بل باعتبارات مختلفة؛ لأن ما هو حار بالفعل لا يمكن أن يكون من هذه الجهة حاراً بالقوة، بل هو من هذه الجهة باردٌ بالقوة؛ فإذن لا يمكن أن شيئاً يكون محرّكاً ومتحرّكاً أي محرّكاً لنفسه باعتبار واحد ومن جهة واحدة؛ فإذن كل ما يتحرك لا بد أن يتحرك من آخر، وإذا كان هذا الآخر متحرّكاً فلا بد أن يتحرك من آخر، وهذا لا يجوز التسلسل إلى غير نهاية وإلا الممكن محرّك أول فلم يكن محرّكاً آخر؛ لأن المحركات الثانية لا تحرك إلا بما هي متحركة من المحرك الأول، وأيضاً أن العصا لا تحرك إلا بما هي متحركة من اليد. فإذن لا بد من الانتهاء إلى محرك أول غير متحرك من آخر، وهذا الذي يعقل الجميع أنه الله.

المنهج الثاني العلة المؤثرة: من جهة العلة المؤثرة فإننا نجد في المحسوسات الشاهدة ترتباً بين العلة المؤثرة وليس يرى مع ذلك ولا يمكن أن شيئاً يكون علة مؤثرة لنفسه للزوم وجوده قبل نفسه وهذا محالٌ. والتسلسل ممتنع في العلة المؤثرة؛ لأن الأول بين العلة جميعاً المؤثرة المترتبة هو علة الوسط، والوسط هو علة الأخير سواءً كان ثمة وسط واحد أو أوساط كثيرة. لكن إذا ارتفعت العلة ارتفع المعلول فإذن لو لم يكن في العلة المؤثرة أول لم يكن فيها أخيراً ولا وسط ولو تسلسلت العلة المؤثرة لم يكن علة أولى مؤثرة فلم يكن معلول أخيراً ولا علة مؤثرة متوسطة، وهذا بين البطلان. فلا بد إذن من إثبات علة مؤثرة أولى، وهي التي يسميها الجميع - الله.

المنهج الثالث الممكن والواجب: إننا نجد

في الأشياء ما يمكن وجوده وعدمه، إذ منها ما يرى معروضاً للكون والفساد؛ وهذا ممكن وجوده أو عدمه، وكل ما كان كذلك فيمتنع وجوده دائماً؛ لأن ما يمكن أن لا يوجد فهو معدومٌ في حين ما، فإذاً لو كان عدم الوجود ممكناً في جميع الأشياء للزم أنه لم يكن حيناً ما شيئاً، ولو صح ذلك لم يكن الآن، وأيضاً شيءٌ؛ لأن ما ليس موجوداً لا يبتدئ أن يوجد إلا بشيء موجود، فإذاً لو لم يكن الشيء موجوداً لاستحال أن يبتدئ شيء أن يوجد فلم يكن الآن شيء، وهذا بين البطلان؛ فإذاً ليست جميع الموجودات ممكنة، بل لا بد أن يكون في الأشياء شيء واجب، والواجب إما واجب بذاته أو بغيره والتسلسل في الواجبات بغيرها مستحيل كاستحالته في العلة المؤثرة على ما مر قريباً؛ فإذاً لا بد من إثبات شيء واجب بذاته وليس واجباً بعلّة أخرى، بل غيره واجب به، وهذا ما يسميه الجميع - الله.

المنهج الرابع مراتب الوجود: من جهة المراتب

الموجودة في الأشياء فإننا نجد في الأشياء تفاوتاً في الأكثر والأقل من حيث الخيرية والحقبة والشرف ونحو ذلك، والأكثر والأقل إنما يقالان على أمور مختلفة بحسب اختلافها في القرب إلى ما هو غاية في شيء، وأيضاً أن ما كان أقرب إلى ما هو غاية في الحرارة فهو أحرّ؛ فإذاً من الأشياء ما هو غاية في الخيرية والحقية والشرف وهكذا غاية في الوجود؛ لأن ما كان غاية في الحقية فهو غاية في الوجود، وأيضاً قال الفيلسوف في الإلهيات ك 11 م 4. وما كان غاية في جنس فهو علة لكل ما يندرج تحت ذلك الجنس، وأيضاً أن النار التي هي غاية في الحرارة علة لكل حار، وأيضاً، قال الفيلسوف في الكتاب المذكور، فإذاً يوجد شيء هو علة لما في الموجودات جميعاً من الوجود والخيرية، وهذا ما نسميه - الله.

المنهج الخامس التدبير: من جهة تدبير الأشياء

فإننا نرى أن بعض الموجودات الخالية من المعرفة مثل الأجرام الطبيعية تفعل لغاية، وهذا ظاهر من أنها تفعل دائماً أو في الأكثر على نهج واحد إلى أن تدرك النهاية في ذلك، وبهذا يتضح أنها لا تدرك الغاية اتفاقاً بل قصداً، على أن ما يخلو من المعرفة لا يتجه إلى غاية ما لم يسدد إليها من موجود عارف وعاقل وأيضاً يسدد السهم من الرامي؛ فإذاً يوجد موجود عاقل يسدد جميع الأشياء الطبيعية إلى الغاية وهذا الذي نسميه - الله. (16)

يُلاحظ وجود تشابه بين الدليل الأول (دليل الحركة) مع الثاني (دليل العلة المؤثرة) من حيث أن دليل الحركة يشاهد حركة فيبحث عن علتها، والدليل الثاني يشاهد وجود فيبحث عن علته، فطابع العلية موجود في كلا الدليلين الأول دليل علية الحركة، والثاني دليل علية وجود، ويلاحظ كذلك على الدليل الخامس (دليل وجود التدبير) قيامه على أساس تصور العلة مرتبة ترتيباً تصاعدياً بعضها قياساً إلى بعض، أعني أن العلة: هي الحال في المتحركات والمحركات تترتب فيما بينها وبين بعض ترتيباً عمودياً لا ترتيباً أفقياً، فالعلة المرتبة ترتيباً أفقياً يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، بل الفلسفة تقول بذلك في الواقع، وكذلك الحال في العلة المحركة المرتبة ترتيباً أفقياً، ومن هنا فإن هذا الدليل القائم على الحركة يصح، وأيضاً مع قولنا بأبدية الحركة وأزليتها؛ وذلك لأن الأبدية والأزلية هنا أبدية وأزلية أفقيتان، لكن من حيث التعامد والتصاعد لا بد من الوقوف عند حد معين ليكون بمنزلة الحد الأول، ففي حالة الحركة إذا نظرنا إلى العالم نظرة عمودية أعني من حيث ترتيب الحركات بعضها قياساً إلى بعض ترتيباً تصاعدياً من حيث تحريك الآخر تحريكاً عمودياً، فإننا نجد حينئذ أنه لا بد من الوقوف عند حد أول يكون المحرك الأول، وكذلك في

حالة العلية إذا نظرنا إلى الكون بوصفه مرتباً أعني أن للوجود مراتب، فالحجر في مرتبة دنيا ويعلو عليه الإنسان، ثم العقل الفعال، ثم الملائكة، وأخيراً فوق القمة الله، نجد هنا تسلسلاً تصاعدياً مستمراً لا بد أن يقف عند حد أول، لكن من الناحية الأفقية توجد إمكانية للاستمرار في التسلسل، فمثلاً في مرتبة النوع الإنساني يوجد ما لا نهاية له من أفراد الإنسان، وفي الحركة يصح أن تكون أزلية أبدية، بل والعقل يقضي بذلك إن لم يقل به النقل، والخلاصة أن كل من الدليل الأول والثاني يقوم على فكرة أن كل مرتبة ترتيباً جوهرياً لا بد أن يكون مرتباً ترتيباً تصاعدياً.⁽¹⁷⁾

3. الفعل الإنساني

إن الله لم يخلق الإنسان من عبث، فالحياة عبارة عن مرحلة بمثابة اختبار للإنسان، أو بمثابة طريق لبلوغ المصير، فمنذ أن خلق الله الإنسان ابتداءً بآدم - عليه السلام زوده بالعقل لكي يستطيع التمييز بين الأمور، وخاصة بين الخير والشر، فمصير الإنسان يتحدد من خلال أفعاله، فوضع لهم قواعد أخلاقية ومبادئ من يتبعها يجد حياة سعيدة، ويكون مصيره جيداً، أما من يسير عكس هذه المبادئ يكون مصيره سيئاً ويجد حياة شقاء، ولكن الإنسان منذ خلقه أبيه آدم ﷺ سار عكس التيار ولم يتبع هذه القوانين الإلهية، ومنذ ذلك اليوم انكشف للإنسان ما يسمى بالخير والشر واتضح له الأفعال الخيرة من الأفعال الشريرة والسيئة، وأصبح الإنسان يعيش في عالم يختلف عن عالم السلام الذي منحه الله لآدم قبل اقتراف الخطيئة، فانتقل من عالم مليء بالنعمة الإلهية والمحبة الخالصة إلى عالم يشوبه الخوف والقلق وتسيطر عليه القوة والهيمنة والسيطرة، لذلك نجد أن الخير والشر في القانون الإلهي بمثابة مبدأ لتمحيص قلوب البشر، فحبل الإنسان بين الحياة الدنيا وحياة

ما بعد الموت، هو حبل أفعاله الخيرة والشريرة، فما يظهر في الحياة جراء أفعال الإنسان من خوف وقلق واضطراب، وفساد وقتل ودمار وظلم، هي دوامة من الشرور التي تحارب الخير الذي خلقه الله منذ خلقه للعالم، فالخير والشر نقيضان بالرغم من أن الشر جزء من الخير، لذلك هذه الحرب بين الخير والشر بدأت منذ اقتراف الخطيئة إلى يومنا هذا، ولا يمكن أن نتذكر أن الخير والشر هما معيارا الحكم على الإنسان إن كان صالحاً أم طالحاً. فتلاحظ أن الطبيعة الإنسانية منذ آدم كانت جاهلة بالخير والشر وماهيته، لكن المحيط هو من وضع إشارات ومفاهيم وطرق لإيضاح هذه الماهية للبشر؛ لذلك الإنسان كلما كان محيطه متشعباً وممتلئاً بالخير، تولدت في نفسه، وفي طبيعته البشرية قيم الخير والمحبة والفضائل، وكلما كان المكان الذي يعيش فيه ينبض بالشر والآلام والمصاعب زرعت في ذاته قيم الشر وتولدت.⁽¹⁸⁾

إن الخير والشر من الأمور التي تتضوي تحت راية علم الأخلاق، ولا بد للإنسان من الإحاطة بها؛ لأن الإحاطة بأمر ما يساعد الإنسان أن يضبط سلوكه ويرتقي بنفسه وبأفكاره نحو الأفضل، وأيضاً تساعد على تجنب الخطأ والسير في الطريق الصواب، يقول الشيخ الشعراوي في هذا المجال: «إذا كنا نريد أن نعمل من أجل الخير، فالخير الحقيقي هو ما يأتي من الله ﷻ؛ لأنه هو الشيء الباقي الذي لا يزول وهو الشيء الذي يزيد ولا ينقص، ينمو ولا يقل، فكل ما في الدنيا يقل ما عدا الخير عند الله - تبارك وتعالى، فإنه يضاعفه أضعافاً مضاعفة»⁽¹⁹⁾. ولأهمية هذا الموضوع وعلاقته الوثيقة بالإنسانية ومعاييرها، نجد الفلاسفة اتخذوه محوراً لدراساتهم ومسائلهم الفلسفية، سواء الفلاسفة المسلمين أم غير المسلمين، من مثل أرسطو الذي له باع في هذا المجال؛ إذ إنه ربط بين الأخلاق والسياسة؛ لأنه على اعتقاد أن الأخلاق تكوّن شخصية الفرد وتهيئه

ليكون فرداً صالحاً في المجتمع يستطيع أن يكون سياسياً ذا كفاءة والتزام بمهامه. ولا نستثني منهم فلاسفة العصر الوسيط على رأسهم القديس توما الأكويني؛ إذ إنه تطرق إلى المجالات جميعاً ومنها موضوع الخير والشر. حاول توما أن يشرح الخير والشر بطريقته الدقيقة مفسراً أسبابهما والنتائج التي تظهر من هذين الفعلين؛ لأنهما من مبادئ خلقة الإنسان، ولكن النقطة الأهم في هذا المطلب هي الأفكار الأخلاقية لدى توما، تلك الأفكار التي يتوصل إليها القارئ من خلال دراسة آرائه في موضوع الفعل الإنساني.

يرى توما أن الإنسان يأتي بالمرتبة الثانية من مراتب الخليقة، وأنه مركب من جوهر روحي وآخر جسيمي، يؤلفان منه موجوداً وسطاً بين الملائكة والعجموات، موجوداً واحداً يشارك على نحو خاص في خصائص المرتبة العليا والمرتبة الدنيا، لا كلاً مجموعياً يتجاوز فيه الجوهران ويتفعلان من خارج على ما وضعه وتابعه فيه كثيرون، الجوهر الروحي في الإنسان يسمى نفساً، ويطلق هذا الاسم على مبدأ الحياة بالإجمال في الأحياء الطبيعية: النبات، والحيوان، والإنسان، ولكن النفوس تختلف ماهيةً ووظائفً، أما أن النفس بإطلاقها موجودة، فيدل عليه أن الحياة لا تصدق على الجسم بما هو جسم، وإلا لكان كل جسم حياً أو مبدأ للحياة، فلا بد من مبدأ في الحي لا يكون جسماً بل فعلاً أو صورة لجسم، وأما أن النفس الإنسانية جوهر روحي، فيتضح من كون الإنسان يدرك الأجسام إدراكاً مجرداً، ويستحيل ذلك لو كان الإدراك بألة جسمية؛ لأن لكل جسم طبيعة مخصوصة، والطبيعة المخصوصة في المدرك تمنعه من إدراك الأجسام على نحو مجرد؛ وأيضاً يرى في الحواس الظاهرة والباطنة، فالنفس الإنسانية تدرك الماهيات بقوة خاصة هي العقل، لها فعل تستقل به دون الجسم، مما يدل على أن العقل روحي، وأن النفس روحية، إذ ليس يفعل بذاته إلا ما يقوم بذاته، وعلى خلاف ذلك النفس الحاسة والنفس النامية، فإن جميع أفعالهما تحدث في

الجسم وبالجسم، فليس لهما وجود خاص، ولكن لكل منهما وجوداً في المركب منها ومن الجسم، ويلزم من روحانية النفس أنها خالدة: فهي غير فاسدة بما يعرض لها من فساد الجسم، وأيضاً تفسد النفس الحاسة والنفس النامية، وغير فاسدة بالذات، لأنها صورة قائمة بذاتها يلائمها الوجود بما هي كذلك، ويمكن الاستدلال على الخلود أيضاً من كون العاقل الذي يدرك الوجود مطلقاً، لا معيناً أيناً وأنا كإدراك الحس، ينزع بطبعه إلى الوجود دائماً ولا يجوز أن يذهب النزوع الطبيعي سدى، فالنفس الإنسانية تبقى إذن بعد فساد الجسم، مع استعدادها للاتصال به ونزوعها الطبيعي إليه، من حيث إنها صورة لجسم، وهذا هو الأصل الطبيعي للبعث.⁽²⁰⁾

يرى توما أن الأفعال الصادرة عن الإنسان تنقسم إلى نوعين: أفعال صادرة عن الإنسان بوصفه كائناً عاقلاً، إذ تصدر عنه بعد رؤية وتأمل ونظر، وأخرى تصدر عنه من دون رؤية وهي صادرة عنه باعتباره كائناً نامياً حساساً فحسب كتتحريك اليد ومضغ الطعام... والإنسان باعتباره كائناً أخلاقياً يسعى إلى غاية معينة يحققها فإذا كان الفعل البيولوجي يعني إشباع الحاجات الأولية وبقاء النوع الحيواني، فإن الغاية من الفعل الخلقى ينبغي أن تحقق السعادة للإنسان من خلال هذه الأفعال؛ إذ يكون الإنسان سعيداً، ويرى الأكويني أن سعادة المرء لا تتحقق إلا من خلال العقل الإنساني، لأن العقل يعني الحرية والإرادة. وتتجلى النزعة الدينية عند الأكويني حينما جعل الغاية القصوى والسعادة المطلقة هي في مشاهدة الله ورؤيته.⁽²¹⁾

إذن تبين لنا مكانة الفعل الإنساني وأهميته من خلال رأي توما الأكويني، إذن فإنه يربط الفعل الخلقى بالسعادة الإنسانية، وهذا هو المبدأ الأساسي في الحياة، ولأن الإنسان كائنٌ عاقل، وما يصدر عنه من فعل يكون ضمن إطار عقلي فإن الفعل الإنساني الصادر عنه يقاس على تأييد العقل لذلك الفعل، والظروف التي حدث ذلك الفعل في ظلها، وبتعبير

النتائج

توصلنا من خلال دراسة الفلسفة التوماوية إلى نتائج اتضح لنا تأثر توما الأكويني بالفيلسوف الكبير «أرسطو» فلا بدّ لنا من القول أن أرسطو وفلسفته قد أثرا تأثيراً عميقاً في فلسفة توما ولكننا لا نستطيع إنكار بصمة توما الواضحة وأثر شخصيته وفكره في الفلسفة التوماوية، ولكن من الطبيعي أن يتأثر كل مفكر وكاتب وفيلسوف بمن سبقه من علماء عصره والعصور القديمة، وهذا ما حدث مع توما الأكويني، وأيضاً ذهب توما إلى أن المعرفة هي أن يتطابق ما في الأذهان لما في الأعيان، وهذا تفسير منه ما قاله الفلاسفة المسلمين والإسكولائيين من تعريف المعرفة أي أن تكون أفكارنا صور مطابقة للواقع الذي نصل إليه عن طريق الإحساس. ومن خلال دراستنا هذه لفلسفة توما وبعض الكتب الفلسفية في هذا المجال وجدنا أن توما الأكويني يخضع خضوعاً تاماً للتفكير العقلاني - بناءً على ما جاء في بعض الكتب الفلسفية - وذلك من خلال عرض الأدلة لإثبات وجود الله، فنراه يبحث في آراء من سبقه ويدرسها دراسة تفصيلية، وهذه المنهجية من ضروريات البحوث العلمية؛ إذ إنها تتيح للباحث فرصة التحري والتأكد مما سيعرضه لاحقاً، وأيضاً هي تشقّ الطريق أمام من يريد الوصول إلى المعرفة الحقّة. واتضح لنا مما تقدم أن فلسفة الأكويني تتميز بميزات معينة تجعلها تختلف عن فلسفة الفلاسفة المسيحيين من الذين سبقوه أو عاصروه؛ إذ إنه ذهب إلى أننا يجب أن نبدأ من المحسوس والمنظور لنصل إلى غير المنظور، وهذا يعني أن المحسوس مركز الانطلاق نحو المعرفة الحقيقية، وأيضاً هو ضمنّ العلية في أدلته، وهذا هو اعتبار أدلته، بعبارة أخرى لو أننا أردنا أن نسقط تلك الأدلة علينا أن نسقط العلية أولاً. وفي كل ذلك نجد الأكويني يسلط الضوء على النظرة الأرسطية وخاصة في مسألة وجود الله وإثباتها؛ لأنها برأيه انتقاله من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل (مع وجود دافع مؤثّر في هذه الانتقالة).

آخر قد يصدر عن الإنسان فعل ما يكون مؤيداً عقلياً لكنّه لا يحدث في الزمان والمكان المناسبين مما يجعله فعلاً غير محبذ.

كذلك يقول توما الأكويني «أن الشر ليس له وجود إيجابي، فالله الخالق هو الكامل ومحال أن يكون العالم المخلوق مساوياً للخالق في الكامل، لذلك فالعالم ناقص، وهذا النقص في الخير هو الشر»⁽²²⁾

لهذا يمكن القول أن الخير والشر موجودان في طبيعة الأشياء، فمسألة الخير والشر كمسألة المتقابلين، أحدهما يعرف الآخر، كذلك حقيقة الشر يجب أن تعرف من حقيقة الخير، فالشر هو نقص للخير أو عدم للخير، وأيضاً العالم يقتضي التفاوت في الأشياء، فلوجود مرتبتان، فمن الأشياء ما لا يمكن أن يفقده وجوده كغير الفاسدات، ومنها ما يفقد وجوده كالفاسدات؛ لذلك فالعالم يقتضي وجود مخلوقات غير فاسدة، وأيضاً يقتضي وجود مخلوقات فاسدة، لذلك يمكن القول أن حقيقة الشر قائمة بأن شيئاً ما يفقد الخير.⁽²³⁾

يعتقد توما أن الخطيئة هي الشر وأن الخطيئة فعل مهين لذات الله ﷻ والله وحده من يستطيع غفران الخطيئة، وحين يغفر الله لنا خطايانا، تثبت محبته تجاهنا. من جهة. يرى توما أن الخير هو دليل سعادة الإنسان، ومن جهة أخرى يرى أن الغاية القصوى والسعادة المطلقة هي في مشاهدة الله ﷻ ورؤيته.

وعليه فمن خلال جميع ما سبق ذكره تتجلى لنا النزعة الدينية المسيطرة على فكر توما والخلق السامي لديه في تلك الحقبة من الزمن، مما جعل فلسفته وآراءه في شتى المجالات تصبح مدرسة عظيمة تتلمذ فيها كبار الأساتذة في الغرب.

حاول توما أن يشرح الخير والشر بطريقته الدقيقة مفسراً أسبابهما والنتائج التي تظهر من هذين الفعلين؛ لأنهما من مبادئ خلقة الإنسان، وتبينت لنا مكانة الفعل الإنساني وأهميته في فلسفة توما الأكويني، لأنه يربط الفعل الخلقي بالسعادة الإنسانية، وهذا هو المبدأ الأساسي في الحياة؛ ولأن الإنسان في مذهب توما كائنٌ عاقل، وما يصدر عنه من فعل يكون ضمن إطار عقلي فإنَّ الفعل الإنساني الصادر عنه يقاس على تأييد العقل لذلك الفعل، والظروف التي حدث الفعل في ظلها بتعبيرٍ آخر قد يصدر عن الإنسان فعلٌ ما يكون مؤيداً عقلياً لكنه لا يحدث في الزمان والمكان المناسبين مما يجعله فعلاً غير محبذ.

يعتقد توما أنَّ الخطيئة هي الشر وأنَّ الخطيئة فعلٌ مهين لذات الله ﷻ، والله وحده من يستطيع غفران الخطيئة، وحين يغفر الله لنا خطايانا، تثبت محبته تجاهنا، ويرى توما أن الخير هو دليل سعادة الإنسان، ومن جهة أخرى يرى أن الغاية القصوى والسعادة المطلقة هي في مشاهدة الله ورؤيته، فمن خلال جميع ما سبق ذكره تتجلى لنا النزعة الدينية المسيطرة على فكر توما والخلق السامي لديه في تلك الحقبة من الزمن مما جعل فلسفته وآراءه في شتى المجالات تصبح مدرسة عظيمة تتلمذ فيها كبار الأساتذة في الغرب.

الهوامش

- (1) تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص 141.
- (2) موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب، ص 339.
- (3) تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص 142.
- (4) المصدر السابق، ص 143.
- (5) الإنسان معجزة الخلق، ص 50.
- (6) الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص 73.
- (7) تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص 169.
- (8) مشكلات فلسفية، ص 172.
- (9) الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص 71-72.
- (10) دراسات في فلسفة العصور الوسطى، ص 417.
- (11) فلسفة العصور الوسطى، ص 207.
- (12) تاريخ الفلسفة من أوغسطين إلى دانت سكوت، ص 29-30.
- (13) الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص 75.
- (14) توماس الأكويني الفيلسوف المثالي في العصور الوسطى، ص 38-39.
- (15) فلسفة العصور الوسطى، ص 137-139.
- (16) كتاب الخلاصة اللاهوتية، المجلد الأول، ص 32-34.
- (17) فلسفة العصور الوسطى، ص 147-148.
- (18) الخير والشر في فلسفة توما الأكويني، ص 4.
- (19) الخير والشر، ص 60.
- (20) تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص 155.
- (21) توماس الأكويني الفيلسوف المثالي في العصور الوسطى، ص 121-122.
- (22) المصدر السابق، ص 50.
- (23) الخير والشر في فلسفة توما الأكويني، ص 37.

المصادر والمراجع

1. الأكويني، توما، كتاب الخلاصة اللاهوتية، المجلد الأول، ترجمة: الخوري بولس عواد، المطبعة الأدبية، بيروت، 1881م.
2. إيلي ألفا، روني، موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب، دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء الأول، 1992م.
3. بدوي، عبدالرحمن، فلسفة العصور الوسطى، ط3، دار القلم، بيروت-لبنان، وكالة المطبوعات، الكويت، 1979م.
4. بن مداح، لامية، الخير والشر في فلسفة توما الأكويني، جامعة محمد بوضياف - المسيلة - الجزائر 2017م.
5. تاتاركيفتش، فواد سواف، فلسفة العصور الوسطى، ت: محمد عثمان مكي العجيل، كنوز النشر والتوزيع - القاهرة، (د.ت).
6. رى، جوناثان، الموسوعة الفلسفية المختصرة، ت: كامل، فؤاد وآخرون، مراجعة وإشراف: نجيب محمود، زكي، المركز القومي للترجمة، ط1، 2013.
7. زكي غالي، ميلاد، وآخرون، مشكلات فلسفية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط1، 1999م.
8. الشعراوي، الخير والشر، مكتبة الشعراوي الإسلامية، القاهرة، (د.ت).
9. قلته، يوحنا، الإنسان معجزة الخلق، منصة النشر المسيحي الإلكتروني، (د.ت).
10. كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، هنداوى للتعليم والثقافة، القاهرة، 2012م.
11. كوبلستون، فردريك، تاريخ الفلسفة من أوغسطين إلى دانتز سكوت، ت: عبدالفتاح إمام، إمام، عبید، إسحاق، مراجعة وتقديم: عبدالفتاح إمام، المركز القومي للترجمة - القاهرة، ط1، 2010م.
12. محمد محمد عريضة، الشيخ كامل، توماس الأكويني الفيلسوف المثالي في العصور الوسطى، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1993م.
13. محمد، ماهر عبدالقادر، عباس عطيتو، حربي، دراسات في فلسفة العصور الوسطى، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، 2000م.